

polozheniya, obuslovlennyye prodolzheniem truda Gegelya «Fenomenologiya duha»). // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 1 (109). S. 175—193.

6. *Molchanov K.V.* Principial'no novaya sfera social'no-ekonomicheskikh issledovanij i ee aktual'nye polozheniya // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 1 (115). S. 169—180.

7. *Molchanov K.V.* Mogut li sovremennyye nauki osmyslyat' aktual'nye problemy? // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 5 (119). С. 196—206.

8. *Novaya filosofskaya enciklopediya: v 4 t. / Pod red. V.V. Stepina. M., 2001: URL: <http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/new-philosophical/articles/515/edinstvo.htm> (data obrashcheniya: 20.03.2023).*

9. *Platon. Sobr. soch.: V 4 t. T. 3. M., 1994. 656 s.*

В.Е. ЧАБАНОВ

О возрождении двухконтурного денежного обращения*

Аннотация. Представлен опыт использования двухконтурного денежного обращения в СССР и в других странах мира. Проанализирована возможность его возрождения в нынешних условиях России. Показано, какую форму оно должно принимать, чтобы было саморегулируемым, не требовалось повседневное вмешательство административных служб, а обмен одного вида денег на другой осуществлялся без дисконта, надежно и ритмично. Установлены преимущества внедрения указанного денежного обращения, решения с его применением многих актуальных проблем страны.

Ключевые слова: экономика, деньги, двухконтурное обращение, китайский опыт, советский опыт, производственные деньги, потребительские деньги, инвестиции, оборотные средства, производственный рынок.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чабанов В.Е. О возрождении двухконтурного денежного обращения // *Философия хозяйства*. 2023. № 4. С. 121—138. DOI:

Abstract. The experience of using double-circuit money circulation in the USSR and in other countries of the world is presented. The possibility of its revival in the current conditions of Russia is analyzed. It is shown what form it should take in order to be self-regulating, does not require daily intervention of administrative structures, and the exchange of one type of money for another was carried out without a discount, reliably and rhythmically. The advantages of introducing this money circulation, solving many urgent problems of the country with its application have been established.

Keywords: economy, money, double-circuit circulation, Chinese experience, Soviet experience, production money, consumer money, investments, working capital, market for production.

УДК 32
ББК 66

Теоретическое обоснование проекта

Представленная статья является развитием теории, описанной в работах автора [5, 485; 6; 7, 431; 8] и др. Она предназначена для гармоничного решения проблем существующих денег, которые приобретают все более глобальное и разрушительное действие.

Современные предприятия реального сектора экономики многих стран мира испытывают хронический денежный дефицит и для своей работы вынуждены пользоваться кредитами, из-за чего объем мирового долга уже достиг 246 трлн долл. Это абсолютный кредитный рекорд, 320% мирового ВВП. В результате доля финансового сектора в перераспределении прибыли за последние 30 лет выросла с 5% (нормальной ставки посредника) до 50% и более. Данное обстоятельство привело к превалированию доходности финансового капитала по сравнению с промышленным, к стагнации производства, сокращению платежеспособного производственного рынка и понижению продуктивности всего мирового хозяйства.

В значительной мере это объясняется действующей хозяйственной доктриной. Согласно ей, экономика призвана обеспечивать получение прибыли, а не изготовление средств существования людей. В этой связи нынешние деньги используются преимущественно для извлечения дохода, а не для обслуживания товарообме-

на. Рентабельным считается оптимизация расходов денежных средств, а не человеческих или природных ресурсов.

Отсюда, согласно действующей философии хозяйства, расширение производства может осуществляться только путем привлечения в него денежных инвестиций. Вместе с тем, мировой опыт свидетельствует о том, что данный способ не является единственно возможным. Известен и другой путь государственной модернизации, в основе которого лежит понимание того, что производственная и распределительная деятельности людей кардинально различаются между собой. Так, при распределении лучше проявляют себя конкуренция хозяйствующих субъектов, организация полноценного потребительского рынка, разнообразие и покупателей, и продавцов. А для работы производства более действенными являются кооперация производителей и контрагентов, совмещение их интересов, надежность партнеров, своевременность и качество поставляемых ими полуфабрикатов и комплектующих.

С другой стороны, скорость оборота денег, а значит и их доходность в потребительском секторе значительно выше, чем в производственном. Поэтому использование лишь одной формы денег приводит к тому, что для производства их хронически не хватает, что является естественным тормозом для его развития. И никакие административные или законодательные меры с этой предопределенностью справиться не способны.

В этой связи наиболее простым и действенным методом, способным обеспечить эффективное решение указанных проблем, является применение двух форм денег, одни из которых предназначены для обслуживания только производства, а другие — для распределения предметов потребления [5].

Впервые на это обратили внимание в Китае XII в. н. э. при правлении династии Сун [1], и благодаря использованию данного феномена государство долгие годы успешно развивалось. Суть модели заключалась в разделении денежного обращения на реальные и символические потоки. При этом потребление человека обеспечивалось обычными деньгами (золотом, серебром и их симуляторами), называемых *юаньбао*, и здесь сохранялись все недостатки, присущие таким деньгам, в том числе инфляция, дефицит, финансовые спекуляции, ростовщичество и проч. А долгосрочные инфраструк-

турные проекты (строительство ирригационных сооружений, возведение дамб, каналов, дорог, финансирование войн и проч.) обеспечивались символическими знаками, представляющими собой долговые обязательства в виде бумажных денег, называемых *фаби* — и здесь указанные недостатки не наблюдались, на первое место выходило решение насущных проблем государства и общества, а не получение прибыли хозяйствующими субъектами путем создания сложностей при их реализации.

Доверие к *фаби* как к государственной учетной единице стоимости работ обеспечивалось красной императорской печатью на купюрах с тем или иным их номиналом. При этом *фаби* возвращались в казну в виде платы за ресурсы, получаемые из казенных фондов (в том числе зерна), а также налогов, не связанных с потреблением (земельный, наследственный, рентный и им подобных). Причем оба контура денежного обращения были разделены, а границы между ними контролировалось государством через специальные конторы. Все это позволяло обоим денежным носителям работать параллельно и автономно друг от друга, не перенося специфические проблемы производства на потребление и наоборот.

После покорения Китая Чингисханом в начале XIII в. созданное им государство распространило указанные государственные деньги на всю Великую Орду от Тихого океана до Каспия [1]. В частности, именно по двухконтурной схеме финансирования был построен Великий канал.

Опыт Советского Союза в использовании двухконтурного денежного обращения

Фактический возврат к двухконтурной денежной системе после ряда трагических заблуждений, проб и ошибок был осуществлен в Советском Союзе начала 1930-х гг. при реализации 1-й пятилетки индустриализации страны. Вначале для ее осуществления пытались использовать традиционную западную модель денежного обеспечения, т. е. привлекать инвестиции. Однако ни внешних, ни внутренних источников таковых не оказалось. Поэтому было принято решение не «привязывать» индустриализацию к рыночному инвестированию, а искать альтернативные пути ее финансирования.

Такое решение было найдено не сразу, а эмпирическим, экспериментальным путем, вследствие чего созданная в СССР финансовая модель не имела аналогов в современной мировой истории [2] (деньги выступали в виде наличных для потребительского рынка и безналичных — для производственного). Причем принципы работы советской финансовой системы были так закамуфлированы идеологическими догмами, что не в полной мере осознавались даже собственными ее авторами, не говоря уже о широком круге экономистов.

В процессе принятой финансовой стратегии реальная экономика фактически из ничего получила настолько мощное финансовое вливание, что была полностью избавлена от препонов, связанных с дефицитом денег для производства продуктов жизнеобеспечения и государства, и общества. Был запущен такой вектор развития, при котором экономика совершенствовалась не за счет увеличения личного потребления, а последнее росло вслед за производством. Экономика работала не ради денег, а деньги служили людям, становились слугами, а не капризными их хозяевами. Для социалистической экономики, которая не ставила своей целью получение дохода и прибыли, а решала задачи всемерного развития государства и повышение благосостояния людей, это было вполне закономерным.

Подобные меры позволили СССР выйти на индустриальный уровень развития с наименьшими трудовыми затратами и избежать чудовищных потерь, свойственных чисто рыночной модели хозяйствования с неизбежными в ней рисками, пробами и ошибками. Без каких-либо денежных затруднений и инфляции построить эффективную экономику, повысить жизненный уровень населения, победить фашистскую Германию, обеспеченную ресурсами всей Европы.

При этом централизованная система управления позволяла концентрировать усилия, ресурсы и средства на наиболее важных и перспективных направлениях. И делать это оперативно, не дожидаясь, пока оно произойдет в результате перетока средств из одних производств в другие, изменения рыночной конъюнктуры, спроса, предложения или других сопутствующих им явлений.

Вместе с тем вся указанная конструкция могла работать надежно только при условии, что сбои в какой-то ее части недопустимы. В этой связи она требовала повседневного административ-

ного вмешательства, контроля и корректировки, опиралась на государственную и коллективную собственности на средства производства. Поэтому пик эффективности указанной системы наблюдался в сталинский период ее существования, в котором действия каждого человека были жестко подчинены государственной целесообразности. Фонды оплаты труда коллективов предприятий регламентировались их штатными расписаниями, а не достигнутыми успехами, что в значительной мере подрывало действенность производственных стимулов. Работала при условии, что производственный и потребительский секторы экономики будут обслуживаться исключительно своими деньгами и перевод их из одной формы в другую будет строго лимитирован.

Поэтому, когда начались рыночные преобразования в стране, наличные деньги стали проникать в производственный контур обращения, а безналичные — безнадзорно меняться на наличные, т. е. различие между ними начало исчезать. В результате система организации народного хозяйства стала терять свою эффективность, функциональное различие денег и управляемость советской экономики нарушились, производительность труда понизилась, рост экономики замедлился.

В конечном итоге плотина между обоими контурами денежного обращения была полностью разрушена, экономика СССР «встроилась» в мировую систему хозяйства и приобрела все присущие ей негативные качества. А поскольку противоядия к таким процессам страна еще не выработала, они приобрели в ней гротескные формы.

Опыт использования двухконтурной денежной системы другими странами

Советский опыт эффективного применения двухконтурного финансового обращения и его результаты не могли остаться незамеченными. И если широкому его распространению препятствовало повсеместное стремление капиталистов извлекать финансовую ренту, то в сложных ситуациях этим опытом стали пользоваться. В этой связи нечто подобное по инициативе доктора Я. Шахта было внедрено в фашистской Германии в 1933 г. В рамках указанной схемы для подготовки к войне в ней стали использовать дополнительный

контур денежного обращения в виде векселей, называемых «бонды», которые под гарантии Рейхсбанка предназначались для оплаты военных заказов. В результате государство получило механизм дешевого внутреннего кредита, и все это без существенной инфляции и не внося серьезных изменений в существующую денежную систему.

Указанные бонды выступали в качестве денежного суррогата и уже к 1938 г. позволили профинансировать до 45% всех военных расходов. При этом промышленное производство Германии практически удвоилось. Общий объем таких сделок оценивался в 12 млрд марок, однако они не отражались ни в бюллетенях Рейхсбанка, ни в государственном бюджете, ни в средствах информации. Деньги получались как бы из ничего, но, тем не менее, успешно работали для решения стоящих перед страной задач [4].

В настоящее время Китай также частично реализует двухконтурную модель денежного обращения, подобную советской. Так, государственная собственность, плановое хозяйство и твердые цены позволяют использовать ему безналичный расчет в программах, имеющих государственное значение (ядерный проект, освоение космоса, строительство дорог, мостов, циклопических сооружений и др.). При этом на первый план выходят стратегическое государственное планирование и регулирование, поскольку нацеленный на прибыль рынок не позволяет концентрировать ресурсы для разработки программ с неясной перспективой, особенно требующих возврата вложенного капитала. Вследствие этого уже к середине 1960-х гг. административно-командная экономика Китая начала догонять прибавочно-стоимостную экономику США, а сейчас уже в значительной мере ее обогнала.

Таким образом, опыт успешной работы двухконтурной финансовой системы в Советском Союзе и в других государствах мира нельзя игнорировать и целесообразно воспользоваться им в существующих псевдорыночных реалиях.

Особенности построения саморегулируемой двухконтурной денежной системы

Условия, в которой работала и проявляла свои уникальные качества советская двухконтурная финансовая система, кардиналь-

но отличаются от ныне действующих в России. В те времена вся собственность принадлежала государству, а значит оно в полной мере могло использовать административное управление, осуществлять прямое подчинение всех предприятий единому государственному плану. Сейчас не так, большая часть собственности на средства производства принадлежит частным лицам. И они вправе распоряжаться, как и с кем им работать, на каких условиях взаимодействовать. При этом частники больше заинтересованы в коммерческой рентабельности, в собственном доходе, чем в государственной целесообразности. Тем более в условиях, когда интересы бизнеса и общества не совмещены, и значительно сильнее проявляется их разнонаправленность, чем совпадение.

Кроме того, главной целью деятельности советского государства являлось построение общего, совместного благополучия для страны и всех проживающих в ней людей, а не достижение кем-то личного успеха. Поэтому если в советские времена деньги использовались преимущественно в качестве посредников торговли и организации эквивалентного взаимодействия хозяйствующих субъектов, то теперь — в значительной мере для извлечения собственного дохода теми, кто деньгами владеет и ими распоряжается.

Поэтому если в советские времена денежный дефицит при организации производства не допускался, все было направлено на то, чтобы работать и производить ценности было максимально комфортно, то нынешние финансисты в нем заинтересованы. В самом деле, чем значительнее денежный дефицит, тем большим является спрос на деньги, а значит и доход, который они извлекают. И это в значительной мере препятствует успешной работе всего хозяйственного организма, оптимизации расходования человеческих и природных ресурсов.

Представьте только, как развивалось бы народное хозяйство, если бы в нем не было недостатка денег для любой полезной деятельности, а спрос на создаваемую продукцию был всегда платежеспособным!

С другой стороны, если указанные проблемы решать напрямую, кардинально и комплексно, как происходило после 1917 или 1991 г., это приведет к разрушению всего ныне действующего государственного устройства, к переделам собственности, нарушению

общественного порядка, к громадным человеческим и материальным потерям. Поэтому внедрение производственного контура денежного обращения должно состояться без значительных преобразований производственных отношений, без существенного изменения прав и обязанностей административных и финансовых структур, в рамках ныне действующего законодательства. В этой связи создаваемая двухконтурная денежная модель должна быть саморегулируемой, простой, выгодной для всех участников производственного процесса и не требующей прямого административного вмешательства.

Для реализации данных условий необходимо принять во внимание следующие постулаты.

1. Экономика функционирует для жизнеобеспечения людей, а не для получения денежного дохода, служения кланам, идеям или идолам.

2. Конечной целью хозяйственной деятельности служит производство предметов потребления, а производство средств производства является промежуточным этапом и необходимо лишь в той мере, в которой оно содействует производству предметов потребления. То есть здесь используется расширительная трактовка данного понятия. Полагается, что к предметам потребления относятся не только продукты, удовлетворяющие личные потребности граждан, но и все то, что обеспечивает их коллективное и общественное благополучие, в том числе безопасность, наука, образование, здравоохранение, экология и культура. Принимаются во внимание не только повседневные, но и перспективные потребности людей, и не только ныне живущего поколения, но и всех последующих. Поэтому все структуры хозяйства должны быть подчинены этой общей цели, без нее они не имеют смысла.

3. При таком расширительном подходе, согласно академику С.Г. Струмилину, производительным, т. е. создающим стоимость, признается всякий труд, который является общественно необходимым. В том числе деятельность инженеров и программистов, ученых и финансистов, чиновников и артистов, солдат и депутатов. А от всех других видов труда, какими бы прибыльными они ни оказывались, следует избавляться.

4. Появляется возможность разделить деятельность людей на две кардинально различающиеся категории: производственную и потребительскую. В первой из них человек создает требуемые ему предметы потребления, а во второй — распределяет и потребляет их.

Для внедрения двухконтурного денежного обращения в существующих условиях прежде всего необходимо возродить его второй контур. То есть ввести дополнительные денежные знаки, предназначенные исключительно для обслуживания реальной экономики, как это и было в СССР. А поскольку в полном смысле считать их деньгами нельзя (далеко не все на них можно приобрести), поэтому предлагается назвать их *условными расчетными единицами* (УРЕ). Они в полной мере соответствуют Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ.

При этом необходимо принимать во внимание следующие особенности функционирования УРЕ.

1. Поскольку наличие денежного дефицита приводит к превращению денег в инструмент извлечения ростовщического дохода и препятствует успешной работе всей экономики, для создания максимально комфортных условия для производственной деятельности всякий дефицит УРЕ должен быть исключен.

2. Данные УРЕ должны иметь безналичную цифровую форму и применяться исключительно для производственного сектора. Их использование в качестве обычных денег для извлечения доходов и предпочтений не должно иметь места, выход их на потребительский рынок недопустим.

3. Номинал УРЕ должен быть приравнен к номиналу денег РФ, поэтому при существующей инфляции разница между их значениями не должна иметь места.

4. Вся работа с УРЕ, их сопровождение и обслуживание, контроль за правильностью расходования должны осуществляться единым государственным некоммерческим Кассово-расчетным центром или другой подобной ему структурой.

На практике УРЕ будут представлять собой систему цифровых кодов, защищенную шифрами. И подобно цифровым деньгам,

они не будут подкреплены никакими физическими носителями в виде материальных символов или бумажных купюр, а существовать будут только в электронной форме. Поэтому их эмиссия не потребует больших затрат и может осуществляться в полном объеме, требуемом для беспрепятственной работы производственных предприятий.

С учетом изложенного, в рамках данного проекта предлагается передать каждому предприятию реального сектора экономики, находящемуся в юрисдикции РФ, вне зависимости от его имущественной принадлежности, бесплатно, беспроцентно и безвозмездно такое количество УРЕ, которое равно требуемым ему оборотным средствам, и рекомендовать их контрагентам принимать данные платежные инструменты в качестве платы за предоставляемые ими услуги, материалы, комплектацию, энергию и полуфабрикаты. Причем если предприятиям для расширения производства потребуются дополнительные УРЕ, их число может быть увеличено, а при избытке они будут автоматически погашаться. При этих условиях использование автономного производственного рынка и собственных производственных денег окажется не только возможным, но и выгодным.

На первый взгляд представляется, что в таком случае наступит всеобщий финансовый беспредел, в котором каждый будет стремиться получить возможно большее количество УРЕ, и цениться они не будут. Поэтому чтобы такого не произошло, все предоставляемые предприятиям УРЕ будут именными, и только ими им будет позволено расплачиваться со своими контрагентами (цифровая форма УРЕ делает данное ограничение технически несложным). А при продаже своего конечного продукта за обычные деньги РФ предприятие будет обязано выкупать их у своих поставщиков для последующего использования. В противном случае оно лишится указанных средств финансового обращения и не сможет взаимодействовать со своими контрагентами, понесет громадный убыток. Данная схема взаиморасчетов между предприятиями представлена на рис. 1.

На схеме (рис. 1) показан кластер предприятий, осуществляющих строительство жилья и обеспечивающих их материально-финансовые потоки. Квадратами показаны объемы материальных

затрат и величины добавленной стоимости, создаваемой коллективами предприятий в процессе их работы. Конечным изготовителем жилья является предприятие № 1, именно его УРЕ и обеспечивают его строительство, ими оплачивает оно предоставляемые ему услуги, механизмы, комплектующие и инструменты предприятия № 2, № 3 и № 4, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема работы двухконтурного денежного обращения

После продажи предприятием № 1 за деньги РФ готового жилья часть из них оно использует для выкупа своих УРЕ у контрагентов, которыми оно расплачивалось за поставляемую ими продукцию. А оставшиеся расходует на собственное обеспечение, выплаты зарплат, дивидендов собственникам и уплаты налогов. После чего указанный производственный цикл завершается и возникают условия для его возобновления. И так формируется саморегулируемый процесс финансового обеспечения предприятий для бездефицитного и полноценного обеспечения их работы. Без необходимости какого-либо повседневного административного управления.

С другой стороны, в разработанной конструкции финансового обращения всякое предприятие может считаться производителем конечной продукции, поскольку во всех случаях результатом его деятельности является продажа изготавливаемых ими товаров за обычные деньги. Кроме того, у любого предприятия может существовать множество параллельных и последовательных цепочек, представленных на рис. 1, а поэтому приведенная схема финансового обеспечения производства продукции является типовой.

При этом отметим, что указанную финансовую схему можно применять для предприятий только реальной экономики и нельзя использовать для посреднических, торговых или других непродовственных структур. Поэтому потребительский рынок по-прежнему будет обеспечиваться деньгами РФ и обслуживаться существующей банковской системой, в связи с чем никакого принципиального изменения связей производственных предприятий с банками и государством не произойдет. Они по-прежнему будут платить налоги, взаимодействовать с государственными, региональными, местными и муниципальными органами, обеспечивать социальные нужды населения.

В этой связи в обоих секторах экономики перемещение товаров и денег будет зеркальным, но разнонаправленным. Вследствие этого в каждой клетке, в любой их конгломерации сформированного таким образом хозяйственного организма товарный и денежный потоки будут работать параллельно друг другу, действовать согласованно, без сбоев и нарушений, подчиняться единому ритму и замыслу.

С другой стороны, чтобы обмен одного вида денег на другой был бездисконтным и саморегулируемым, требуется установить стабильное соотношение между их объемами. С этой целью полагаем, что в силу их автономности, основная формула денежного обращения (формула Фишера) будет работать в каждом из указанных контуров непосредственно. То есть соблюдаться равенства:

$$D_{np} \times V_{np} = T_{np} \times C_{np}; D_{ntr} \times V_{ntr} = T_{ntr} \times C_{ntr}$$

В данных выражениях введены следующие символы: D — денежная масса, а V — скорость ее оборота, T — общая товарная масса, а C — средняя ее цена. Индекс np относится к производственному сектору, а ntr — к потребительскому. Иначе говоря, в

каждом из них денежная масса, помноженная на скорость ее оборота, будет равна суммарной товарной массе, умноженной на среднюю ее цену.

А поскольку конечным итогом деятельности производственного сектора экономики как целого служит изготовление им предметов потребления, то потребители покупают ровно столько их и по тем же ценам, по которым они приобретаются покупателями.

Отклонения от данной очевидности могут возникать только при нарушении равноправия внешней торговли, т. е. когда из страны вывозятся товары большей стоимости, чем ввозятся в нее извне, или наоборот. Иначе говоря, когда одни государства паразитируют на других. Критерием наличия такого фактора служит сальдо внешней торговли. Если оно положительно, значит из страны вывозятся вполне конвертируемые товары, а в обмен ввозятся ничем не обеспеченные денежные знаки, на которые ничего не продают. А если оно отрицательно — значит страна живет за счет своих торговых партнеров. Очевидно, что оба указанных состояния являются аномалией и нормально развивающемуся государству следует их избегать. В этой связи в дальнейшем будем полагать, что внешнеторговое сальдо страны является оптимальным, т. е. нулевым.

Отсюда, чтобы обмен одной формы денег на другую был автоматическим и бездисконтным, должны исполняться следующие соотношения:

$$D_{np} \times V_{np} = D_{нтр} \times V_{нтр}, \text{ т. е. } \frac{D_{np}}{D_{нтр}} = \frac{V_{нтр}}{V_{np}}.$$

Иначе говоря, массы денег, помноженные на скорость их оборота в производственном и в потребительском секторах экономики, должны быть одинаковыми. В связи с важностью данного показателя указанное произведение можно назвать «эффективной денежной массой».

В реальности финансовая система так и работает вне зависимости от существующих экономических взглядов или типа хозяйственного устройства. Проявляется подспудно, пробиваясь сквозь толщу теоретических и практических наслоений, стимулируемых корыстными устремлениями хозяйствующих партнеров, а не реальной производственной целесообразностью.

Для приближенной оценки указанных денежных потоков рассмотрим данные Росстата о работающих в России наличных и безналичных деньгах [3]. Согласно им, на 01.02.2023 г. наличная и безналичная массы равнялись, соответственно, 16 361,2 и 66 343,3 млрд р. Первые из них логично считать потребительскими деньгами. Можно предположить также, что безналичные деньги, как разница между денежными агрегаторами M2 и M0, работают преимущественно на производственном рынке, а поэтому их можно считать производственными. В этой связи требуемое количество УРЕ для бездисконтного обмена их на наличные деньги становится явным. И от существующих безналичных денег они будут отличаться только запретом их использования на потребительском рынке, а также описанным выше характером функционирования УРЕ.

При этом отметим, что в соответствии с представленной выше формулой скорость обращения производственных денег по сравнению с потребительскими оказывается равной

$$\frac{66\,343,3 \text{ млрд р.}}{16\,361,2 \text{ млрд р.}} \approx 4.$$

Объясняется столь большая разница тем, что перемещение денег при изготовлении товаров лимитировано длительностью производственного цикла, а в потребительском секторе такие препятствия невелики. Как пример: если корабль строится 4 года, значит скорость оборота используемых для этого денег равна 1/4 оборота в год. А в торговле деньги за это время могут оборачиваться много раз. С другой стороны, чем технически более сложным является товар, тем длительнее срок его изготовления. В этой связи полученное соотношение между денежными объемами служит показателем не только соотношения между средними производственным и потребительским циклами их перемещения, но и уровнем развития производства. Очевидно, что чем большим является данный показатель, тем более технически развитой является страна.

Вместе с тем для внедрения представленной двухконтурной финансовой системы в масштабе всей страны необходимо осуществить соответствующий эксперимент на нескольких производственных предприятиях. Такая программа разработана и готова к применению. Это позволит не только избежать ошибок и дополнительных сложностей, но и подготовить требуемую законодательную

базу, создать обслуживающие производственный контур финансового обращения структуры. И тогда без особого риска станет очевидным, насколько теоретические ожидания будут соответствовать реальным результатам. Время проведения такого эксперимента — примерно один год. Проблема заключается в наличии участников данного эксперимента.

Результаты внедрения двухконтурного денежного обращения

В рамках данного проекта вводятся специальные производственные деньги, предназначенные исключительно для обслуживания и всемерного развития реального сектора экономики, которые не могут применяться для извлечения коммерческого дохода или приобретения каких-либо предметов потребления. В результате произойдет следующее.

1. Все предприятия и предприниматели в производственном секторе экономики не будут испытывать недостатка оборотных средств, требуемых для их бесперебойной работы. Смогут вовремя и в полном объеме расплачиваться производственными деньгами за поставляемые им комплектующие и электроэнергию, тепло и полуфабрикаты. С их помощью зарабатывать обычные деньги, платить ими зарплаты, дивиденды собственникам и налоги.

2. Исчезнет денежный дефицит при любой полезной деятельности. Для работы уже не потребуется брать кредиты, платить за них проценты, привлекать спонсоров, инвесторов или меценатов, расплачиваться с ними своими доходами, суверенитетом, собственностью. Это в значительной мере повысит рентабельность реального сектора экономики, увеличит заработки работников, будет способствовать росту государственного бюджета.

3. Производственные деньги смогут оборачиваться без риска потерь, задержки, не будут расходоваться нецелевым образом. Их будет невозможно украсть, давать ими взятки, обменивать на валюту, укрывать от налогообложения. Поэтому такие деньги будут служить мощным фактором оздоровления экономики и всего делового климата в стране, что приведет к сокращению денежного источника коррупции.

4. Появятся «длинные деньги», необходимые для реализации нужных для общества и государства, но коммерчески невыгодных

или длительно окупаемых проектов. Главным будет достижение социальных и хозяйственных успехов, а не экономия денег. Это позволит без финансовых помех осуществлять долгосрочную экономическую политику, повысит эффективность стратегического управления и планирования.

5. Сократится безработица, понизится социальная напряженность, а жизненный уровень населения начнет стабильно повышаться.

6. Воздействие «внешних игроков» на экономику страны существенно сократится. Вследствие этого устойчивость страны, защищенность ее от всякого рода финансовых, иных махинаций и санкций значительно возрастет

Все это может быть достигнуто быстро, эффективно, без каких-либо социальных взрывов и потрясений, переделов собственности или изменений государственного устройства.

Литература

1. *Девятков А.* Деньги для Новой Орды. Двухконтурная схема финансирования экономики: URL: <http://www.daokedao.ru/2013/01/25/andrej-devyatov-dengi-dlya-novoj-ordy/> (дата обращения: 17.03.2023).

2. *Катасонов В.Ю.* Рубль наличный и безналичный: URL: http://www.stoletie.ru/vzglyad/rubl_nalichnyj_i_beznalichnyj_492.htm (дата обращения: 17.03.2023).

3. *Фирсова (Таран) Л.* Россия возвратила уже 270 из 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов: URL: https://neshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43521690466/Rossiia-vozvratila-uzhe-270-iz-300-milliardov-dollarov-zolotoval?utm_referrer=mirtesen.ru (дата обращения: 17.03.2023).

4. *фон Крозиг Ш.* Как финансировалась Вторая мировая война // Итоги второй мировой войны. М.: Иностранная литература, 1957. С. 418—442.

5. *Чабанов В.Е.* Экономика XXI в. или третий путь развития. СПб.: БХВ-Петербург, 2007.

6. *Чабанов В.Е.* Гармоничная экономика или новый миропорядок: URL: <https://www.peacefromharmony.org/docs/chabanov->

garmonichnaya-ekonomika-ili-novyy-miroporyadok.pdf (дата обращения: 17.03.2023).

7. Чабанов В.Е. Экономика Коммунизма. Издательское решение по лицензии Ридера, 2020.

8. Chabanov V. L'argent et soon harmonisation dans le monde actuel // Les sciences Francaises. 2020. No 1. P. 68—79.

References

1. Devyatov A. Den'gi dlya Novoj Ordy. Dvuhkonturnaya skhema finansirovaniya ekonomiki: URL: <http://www.daokedao.ru/2013/01/25/andrey-devyatov-dengi-dlya-novoj-ordy/> (дата обращения: 17.03.2023).

2. Katasonov V.YU. Rubl' nalichnyj i beznalichnyj: URL: http://www.stoletie.ru/vzglyad/rubl_nalichnyj_i_beznalichnyj_492.htm (дата обращения: 17.03.2023).

3. Firsova (Taran) L. Rossiya vozvratila uzhe 270 iz 300 milliardov dollarov zolotovalyutnyh rezervov: URL: https://nеспешныразговор.mirtesen.ru/blog/43521690466/Rossiya-vozvratila-uzhe-270-iz-300-milliardov-dollarov-zolotoval?utm_referrer=mirtesen.ru (дата обращения: 17.03.2023).

4. фон Крозиг Ш. Как финансировалась Вторая мировая война // Итоги второй мировой войны. М.: Иностранная литература, 1957. С. 418—442.

5. Чабанов В.Е. Экономика XXI в. или третий путь развития. СПб.: BHV-Peterburg, 2007.

6. Чабанов В.Е. Гармоничная экономика или новый миропорядок: URL: <https://www.peacefromharmony.org/docs/chabanov-garmonichnaya-ekonomika-ili-novyy-miroporyadok.pdf> (дата обращения: 17.03.2023).

7. Чабанов В.Е. Экономика Коммунизма. Издательское решение по лицензии Ридера, 2020.